

IV SIMPÓSIO DE PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS EM
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL
XI FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA

EIXO I – PADRÕES DE PRODUÇÕES E CONSUMO SUSTENTÁVEIS PELA AGRICULTURA FAMILIAR
USO EFICIENTE DOS RECURSOS NATURAIS | TRABALHOS CIENTÍFICOS

Biorrefinarias comunitárias sustentáveis de cacau (*Theobroma cacao*) e pimenta rosa (*Schinus terebinthifolius* Raddi) no Território Litoral Sul da Bahia

DOI - *Digital Object Identifier*: 10.5281/zenodo.5201526

PRIMO, Rilton Gonçalo Bonfim¹; SANTOS, Dayvid²; PESSOA, Fernando Luiz Pellegrini³;
MARTÍN-GIL, Jesús⁴; KALID⁵, Ricardo de Araújo

1. Universidade Federal da Bahia - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial (PEI-UFBA), rilton@ufba.br; PEI-UFBA, agrodavid@gmail.com; 2. Centro Universitário SENAI-CIMATEC, fernando.pessoa@fiob.org.br; 4. Universidad de Valladolid - Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal (DIAF-UVA); jesuSMARTINGIL@gmail.com 5. Universidade Federal do Sul da Bahia - Rede de Tecnologias Limpas (TECLIM-UFSB), ricardo.kalid@gmail.com

Resumo:

O Território Litoral Sul da Bahia (TLS) tem nas cultura do cacau e aroeira duas potenciais fontes de matéria-prima para geração de bioprodutos de alto valor agregado através de alternativos processos de biorrefino. As biorrefinarias comunitárias sustentáveis são empreendimentos de micro e pequeno portes acessíveis a e operacionalizáveis por comunidades rurais, capazes de gerar um fluxo de produção estável via tecnologias limpas. Com o objetivo de caracterizar oportunidades de melhoria de renda, sustentabilidade, conservação e revalorização da Mata Atlântica do TLS, um projeto-piloto, com o cacau e aroeira, com quatro elementos interconexos, foi desenvolvido: 1) pré-análise; 2) testes experimentais; 3) divulgação científica e 4) implantação. Duas promissoras linhas de desenvolvimento destas ações foram detectadas na forma da cooperação interinstitucional local e internacional.

Palavras-chave: geração e transferência de tecnologias; valorização e conservação da Mata Atlântica; bioprodutos de alto valor agregado.

Introdução

A maior parte da produção e da comercialização do cacau e da pimenta rosa no Território Litoral Sul da Bahia (TLS) é realizada de forma *in natura* por empreendedores familiares. Segundo a Embrapa (2013), para que ocorra agregação de valor a esses frutos, é necessário estudar modelos e formas de integrar a produção dos pequenos e médios empreendedores familiares rurais a uma biorrefinaria orientada para processar a produção de espécies vegetais (BUDZIANOWSKI; POSTAWA, 2016; PESSOA *et al.*, 2010). Tais instalações destinam-se a transformar biomassa em bioprodutos comercializáveis como alimentos, fármacos, rações animais, biofertilizantes, produtos químicos, biocombustíveis e energia - eletricidade e calor (DOS SANTOS, 2019; MOMBELLI, 2019; LENZI, ORTH, 2004; MARSIGLIA *et al.*, 2016).

As florestas brasileiras têm grande potencial devido a sua vasta biodiversidade e aos esforços em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entretanto, ainda são incipientes os estudos relacionados à utilização, em biorrefinarias de pequeno e médio porte, de espécies florestais nativas ou exóticas para obtenção de bioprodutos diversos, objeto da presente proposta.

O cacau está entre os principais frutos produzidos no TLS e há cerca de 200 anos o plantio é realizado em sistema cabruca, modelo permite que o pé de cacau conviva em harmonia com a floresta, evitando uma supressão da Mata Atlântica original em maiores proporções. A produção atual no TLS, é de aproximadamente 40 mil toneladas/ano, distribuída, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018), entre os pequenos estabelecimentos rurais (20 a 80 hectares) com 37% da produção de cacau, o que representam 46,2% dos imóveis rurais, seguidos dos minifúndios (área menor do que o módulo fiscal regional de 20 hectares) com 27% da produção e 34,7% dos estabelecimentos rurais (SILVA *et al.*, 2017). Entre as principais substâncias presentes no cacau, estão os flavonoides e as procianidinas, que exercem no organismo humano efeitos antioxidantes, reduzindo as chances de surgimento doenças, além de inibir a formação de infecções graves e melhorar o funcionamento cardiovascular (EFRAIM *et al.*, 2011; DAHUNSI *et al.*, 2019).

A pimenta rosa ou aroeira é nativa do Brasil, rica em composto fenólico com atividade antioxidante, sendo também útil no curtimento de peles, tratamento de redes de pesca, inseticida e perfumes. Atualmente, a pimenta rosa possui uma produção de aproximadamente 300 toneladas em território nacional. Entre as regiões mais produtoras, encontra-se o TLS, com aproximadamente 20 mil toneladas ano. Desempenha importante papel no ecossistema Mata Atlântica, ofertando pólen, néctar, resinas e abrigo para uma infinidade de insetos, além de seus frutos que são aproveitados pela fauna silvestre (GOMES *et al.*, 2013)..

Objetivos

1. Identificar potencialidades de rotas tecnológicas para implantação de biorrefinaria de pequeno porte para geração de bioprodutos de alto valor agregado no Território Litoral Sul (TLS) da Bahia, especialmente do bioma Mata Atlântica, a partir das culturas do Cacau (*Theobroma cacao*) e da Pimenta Rosa (*Schinus terebinthifolius* Raddi);
2. Contribuir à mitigação das altas taxas antropogênicas de depleção de recursos naturais do TLS;
3. Transferir conhecimentos em biorrefinaria comunitárias sustentáveis como estratégia de valorização e conservação da biodiversidade do bioma Mata Atlântica no TLS;
4. Assinalar vias de melhoria das capacidades das comunidades rurais para desenvolvimento de uma agroindustrialização de pequeno porte sustentável;
5. Identificar oportunidade de elevação da renda, qualidade vida e bem estar dos agricultores produtores de cacau e de aroeira do TLS como referência multiplicadora.

Metodologia

Este projeto de geração e transferência de tecnologias para prevê quatro blocos interconexos de atividades:

- 1) *pré-análise*: mapeamento socioambiental das fontes das matérias-primas, com identificação da zona de produção e canais de distribuição, grau de incorporação tecnológica e elaboração dos perfis laborais e organizativos, mapa tecnológico e plano de negócio;
- 2) *testes experimentais*: identificarão os princípios ativos (PAs) de interesse presentes nas matérias-primas e as operações unitárias necessárias, características e análise dos riscos operacionais, também será atualizada a avaliação da sustentabilidade da unidade de biorrefino;

4) *divulgação científica*: publicações de artigos, realização de webinários e cursos/workshops, depósitos de patentes bioquímicas e de equipamentos;

3) *implantação*: unidade piloto será desenvolvida e construída, contará com avaliação do índices de eficiência, conversão, separação, extração dos princípios ativos, bem como com o desenvolvimento do correspondente modelo de implantação da biorrefinaria e de comercialização dos produtos.

A proposta tem caráter interdisciplinar no que se refere às ações de pesquisa, de inovação tecnológica, de transferência de tecnologia, capacitação de técnicos e produtores e de extensão rural. A divulgação será feita por dois seminários anuais, para 100 participantes cada, com o objetivo de apresentar para a comunidade científica, empresas e para cooperativas e associações, os resultados das pesquisas desenvolvidas no período do projeto.

Quanto à metodologia do seminário, pode-se acrescentar, em caráter preliminar e flexível, que no 1º dia ocorrerão as palestras principais: A – No período da manhã: 01 palestrante e 1 mediador por palestra): 1) Biorrefinarias: um instrumento de agregar valor à produção; 2) Uso energético de produtos do cacau e pimenta rosa: rotas à sustentabilidade; 3) Mudanças climáticas – um planeta de todos nós. Público-alvo: agricultores, empreendimentos da economia solidária, estudantes, professores, pesquisadores, governos, organizações da sociedade civil, micro, pequeno e médio empresários, entre outros. B - À tarde: apresentações de trabalhos acadêmicos nos respectivos grupos: 1) Bioenergia; 2) Mudanças Climáticas; 3) Bioprodutos do Cacau; 4) Bioprodutos Pimenta Rosa; 5) Inovação tecnológica. Quanto à metodologia dos workshops, pode-se indicar, de modo sucinto, que serão quatro edições, para até 50 pessoas cada; ocorrerão semestralmente e os temas apresentados e discutidos serão os estudados no exercício da pesquisa e implantação dos projetos, com duração de um dia, com temas debatidos no período da manhã e tarde em campo (aula prática).

Resultados

Os óleos essenciais e carotenoides obtidos da aroeira podem ser comercializados com grande potencial de agregação de valor para os frutos da planta. Atualmente, o extrativismo da aroeira se restringe basicamente à coleta manual de frutos por comunidades existentes principalmente no litoral brasileiro, se configurando importante na composição da renda das famílias (LENZI, ORTH, 2004). Por ser uma espécie de fácil dispersão, adaptação, de desenvolvimento rápido, florescendo e frutificando já no primeiro ano de vida, e por ter um grande potencial para exploração e uso, é possível haver um retorno em curto prazo para quem investir em seu cultivo (LENZI, ORTH, 2004).

O cacau, por conter altos níveis de compostos fenólicos, presentes desde a casca até a polpa, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (OLIVEIRA RIBAS *et al.*, 2018). Seu consumo pode auxiliar na redução do LDL-colesterol e da pressão arterial, reduzindo assim a incidência de doenças cardiovasculares (EFRAIM *et al.*, 2011). É rico em biomoléculas como os alcaloides, que são compostos orgânicos, que podem produzir efeitos fisiológicos no organismo humano (EFRAIM *et al.*, 2011), entre os quais a teobromina, a cafeína e a teofilina (SILVEIRA CARLOS *et al.*, 2018), sendo estes últimos de uso alimentar e farmacêutico de alto valor agregado, conferindo-lhes importância econômica (SILVEIRA CARLOS *et al.*, 2018).

Ainda em relação ao cacau, a “co-digestão/pirólise lenta a 500 °C e a mono-digestão/pirólise lenta a 350 °C apresentam esquemas de biorrefinaria de alto potencial” e estas rotas “podem ser autossustentáveis em termos de energia, enquanto resultam em biocarvão de alta qualidade para reciclagem de nutrientes e/ou recuperação de energia e / ou líquidos de pirólise ricos em fenólicos para atualização adicional em intermediários de biorrefinaria”.(GHYSELS *et al.*, 2020).

Considerações

A obtenção de princípios ativos a partir de partes do cacau que não são utilizadas na indústria do chocolate, como as cascas, configura possibilidade de oferta para a indústria farmacêutica e cosmética. Aliada à geração de renda, há a componente ambiental, com o aproveitamento dos resíduos e a valorização da vegetação nativa onde o cacau é cultivado, bem como o componente socioambiental, pois tal ideia apresenta-se como forma de sustentabilidade e rentabilidade para agricultores familiares.

Este projeto de pesquisa, transferência de conhecimento, implantação e acompanhamento requer uma conjunção de esforços institucionais, especialmente de centros de pesquisa e universidades baianas, na avaliação dos impactos econômico e socioambientais da implantação da unidade de biorrefino no TSL, considerando o emprego de recursos humanos e tecnologias, usos de energia, insumos e água, ciclo de vida, monitorando os impactos das ações para reconexão com os ambientais naturais no TLS, em conformidade com estratégias de estruturação de sistemas de áreas verdes, considerando as especificidades do bioma Mata Atlântica, estimulando sua recuperação e conservação, de forma a preservar seu funcionamento.

Uma promissora rota de inovações do projeto inclui a participação de centros de pesquisa e universidades do exterior, especialmente as iberoamericanas, no planejamento de experimentos laboratoriais de intensificação de processos e eficiência de rotas tecnológicas de biorrefino avançadas e de baixo custo, como com emprego de ultrassom, fotocatalise etc.

Agradecimentos

À Universidade de Valladolid (UVA), na pessoa do Tutor Prof. Dr. Jesús Gil, Profa. Dra. Laura Durán e Prof. Dr. Salvador Hernandez, por nos receber, apoio e treinamento. Aos professores MsC. Fárley dos Santos e MsC. Daiane Silva pela cooperação técnica em diferentes estágios de desenvolvimento deste estudo. Este estudo foi parcialmente financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (Capes) - Código Financeiro 001.

Referências

ARISTIZÁBAL, M. V.; GÓMEZ, P. Á.; CARDONA, A. Cardona. Biorrefinarias à base de caules de café e bagaço de cana: compostos à base de furano e alcanos como produtos interessantes **Bioresource Technologic**, 196 (2015), pp. 480-489, 10.1016.

BUDZIANOWSKI, Wojciech M.; POSTAWA, Karol. Total chain integration of sustainable biorefinery systems. **Applied Energy**, v. 184, p. 1432-1446, 2016.

DAHUNSI, S. O., OSUEKE, C. O., OLAYANJU, T. M. A., & LAWAL, A. I. Co-digestion of theobroma cacao (cocoa) pod husk and poultry manure for energy generation: Effects of pretreatment methods. **Bioresource Technology**, 283, 229-241, 2019.

DOS SANTOS, Janayson Rodrigues et al. Extrativismo, Associativismo e Desenvolvimento Rural. **Cadernos de Agroecologia**, v. 14, n. 1, 2019.

EFRAIM, P.; ALVES, A. B.; JARDIM, D. C. P. Revisão: Polifenóis em cacau e derivados: teores, fatores de variação e efeitos na saúde. *Brazilian Journal of Food Technology*, v. 14, n. 3, p. 181-201, 2011.

GHYSELS, S., ACOSTA, N., ESTRADA, A., PALA, M., DE VRIEZE, J., RONSSE, F., & RABAEY, K. Integrating anaerobic digestion and slow pyrolysis improves the product portfolio of a cocoa waste biorefinery. **Sustainable Energy and Fuels**, 4(7), 3712-3725. 2020. Disponível em: doi:10.1039/d0se00689k Acesso: 12 set. 2020.

GOMES, L. J., SILVA-MANN, R., MATTOS, P. P., & RABBANI, A. R. C. **Pensando a biodiversidade: aroeira (*Schinus terebinthifolius* Raddi)**. São Cristóvão: Editora UFS, 2013.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal**. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Publicação, 2019. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pam/default.asp?o=28&i=P>>. Acesso em: set. 2020.

LENZI, M., & ORTH, A.I. Caracterização funcional do sistema reprodutivo da aroeira vermelha (*Schinus terebinthifolius* Raddi) em Florianópolis-SC, Brasil. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 26, n. 2, p. 198-201, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbf/v26n2/21805.pdf>. Acesso: 12 set. 2020.

MARSIGLIA, D. E., OJEDA, K. A., RAMÍREZ, M. C., & SÁNCHEZ, E. Pectin extraction from cocoa pod husk (*Theobroma cacao* L.) by hydrolysis with citric and acetic acid. **International Journal of ChemTech Research**, 9(7), 497-507, 2016.

MOMBELLI, Elisa Soares. **A geração de energia renovável através de uma inovação social pelo Projeto Aroeira: o caso da pimenta rosa e pequenos extrativistas de Piaçabuçu/AL**. (Dissertação de Mestrado em Administração) - Programa de Pós Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

OLIVEIRA RIBAS, H. de; GONÇALVES, D. S.; MAZUR, C. E. Benefícios funcionais do cacau (*Theobroma cacao*) e seus derivados. **Visão Acadêmica**, v. 19, n. 4, 2018.

SILVA, Adriana Ferreira *et al.* Estrutura e renda da cadeia produtiva do cacau e chocolate no Brasil. (2017). **Brazilian Review of Economics & Agribusiness/Revista de Economia e Agronegócio**, v. 15, n. 3.

SILVEIRA CARLOS, A. L., DE OLIVEIRA PLÁCIDO, N. S., SOARES, C. M. F., DE SOUZA, R. L., FRICKS, A. T., & LIMA, Á. S. Otimização da extração de alcaloides oriundos das sementes de cacau (*Theobroma cacao*) utilizando líquidos iônicos em processo assistido por ultrassom. **Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes-SEMPESq**, (18), 2018.